

STUDY OF THE INFLUENCE OF GENETIC POLYMORPHISM OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES ON THE COURSE OF ISCHEMIC HEART DISEASE

**Alyavi A.
Tulyaganova D.
Dalimova D.
Nematov S.
Nazarova G.
Imankulova D.
Rajabova D.
Yunusova L.
Khan T.**

ИУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

**Аляви А.Л.
Туляганова Д.К.
Далимова Д.А.
Нематов С.
Назарова Г.А.
Юнусова Л.И.,
Иманкулова Д.А.
Раджабова Д.И.
Хан Т.А.**

Abstract

127 patients with ischemic heart disease, stable angina FC II, III complicated by chronic heart failure were examined in order to study the dynamics of myocardial remodeling processes in patients with ischemic heart disease during the first year after coronary revascularization depending on the genetic polymorphism of proinflammatory cytokine genes. Echocardiography was used to assess the structural and functional state of the left ventricular (LV) myocardium. The genotypes of the selected SNPs of the IL-1 and IL-6 genes were also determined, with minor alleles identified.

The study demonstrated a lesser positive dynamics of LVMI in patients carrying the minor allele of the IL-6 gene and RV FUP and LV Tei in patients carrying the minor allele of the IL-1 gene. At the same time, for the two studied genes, less favorable echocardiographic characteristics were maintained in patients carrying the minor allele throughout the observation period.

Аннотация

С целью изучения динамики процессов ремоделирования миокарда у больных ИБС в течение первого года после коронарной реваскуляризации в зависимости от генетического полиморфизма генов провоспалительных цитокинов было обследовано 127 больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения ФК II, III, осложненной хронической сердечной недостаточностью. С помощью эхокардиографии оценивалось структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка (ЛЖ). Также определяли генотипы выбранных SNP генов ИЛ-1 и ИЛ-6 с выделением минорных аллелей.

Исследование продемонстрировало меньшую положительную динамику иММЛЖ у больных-носителей минорной аллели гена ИЛ-6 и ФУП ПЖ и Tei ЛЖ у больных-носителей минорной аллели гена ИЛ-1. При этом для двух изучаемых генов в течение всего периода наблюдения сохранялась менее благоприятная ЭхоКГ характеристика у больных-носителей минорной аллели.

Key words: coronary revascularization, myocardial remodeling, genetic polymorphism, proinflammatory cytokines, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6, interleukin-1.

Ключевые слова: коронарная реваскуляризация, ремоделирование миокарда, генетический полиморфизм, провоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-6, интерлейкин-1.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – распространенное сердечно-сосудистое заболевание, являющееся ведущей причиной смертности, инвалидизации, потери трудоспособности населения во всем мире. Одним из наиболее неблагоприятных осложнений ИБС является сердечная недостаточность. Распространенность СН среди взрослого

населения составляет 1-2% [3], существенно увеличиваясь с возрастом пациентов. Основную роль в патогенезе ИБС играют атеросклероз и сопутствующее воспаление [1,2].

Важное значение в прогрессировании ИБС придается процессам ремоделирования миокарда, которые характеризуются гипертрофией и дилатацией камер сердца, изменениями его геометрии с

переходом в сферическую форму, систолической и диастолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) [3,4].

В соответствии с современными представлениями, ведущую роль в патогенезе заболевания играет иммуновоспалительная активация, опосредованная провоспалительными цитокинами. Эти плейотропные медиаторы способны модулировать функции сердечно-сосудистой системы, обуславливая центральные и периферические механизмы прогрессирования ХСН ишемической этиологии [6]. Неблагоприятными эффектами провоспалительных цитокинов являются отрицательное инотропное действие, ремоделирование миокарда, нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, индукция апоптотической гибели кардиомиоцитов. В изучении цитокинопосредованных механизмов возникновения и прогрессирования ИБС особое значение имеют изучение генетического полиморфизма ФНО- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6 [5,7,8].

Установлено, что развитие ИБС, как и любого полигенного мультифакториального заболевания, детерминировано сложным взаимодействием средовых и генетических факторов [9].

Сегодня еще нет однозначных данных о прогностической значимости выявленных вариантов аллелей генов у больных ИБС, в основе которой лежит патологическое ремоделирование миокарда вследствие рецидивирующей/хронической ишемии и/или постинфарктного заживления. Выше описанные положения обуславливают актуальность исследований влияния генетического полиморфизма различных эффекторов в развитии ИБС у больных узбекской популяции, что и обусловило выбор темы на настоящего исследования.

Цель исследования: Изучить динамику процессов ремоделирования миокарда у больных ИБС в течение первого года после коронарной реваскуляризации в зависимости от генетического полиморфизма генов провоспалительных цитокинов

Материал и методы исследования: Обследовано 127 больных стабильными формами ИБС, осложненной развитием ХСН, ранее перенесших реваскуляризацию сердца, находившихся на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре терапии и медицинской реабилитации.

В исследование были включены пациенты обоих полов: мужчин и женщин, в возрасте от 40 до 82 лет (средний возраст $60,73 \pm 9,86$ лет).

Диагноз ИБС был установлен на основании клинической картины заболевания, анамнеза и данных клинико-инструментальных методов исследования. Признаки хронической сердечной недостаточности III-IV функционального класса (ФК) по NYHA выявляли в соответствии с национальными рекомендациями по диагностике и лечению ХСН [2]. Длительность заболевания составила $8,7 \pm 3,56$ года. Продолжительность наблюдения составила 12 месяцев.

Всем больным при включении в исследование проводились ЭхоКГ для оценки структурно-функционального состояния миокарда, и определение

генотипа выбранных SNP генов ИЛ-1 и ИЛ-6 с выделением минорных аллелей. В конце года наблюдения больным ИБС проводилась контрольная ЭхоКГ для оценки динамики процессов ремоделирования миокарда и прогрессирования ХСН в зависимости от тактики ведения больных и генотипов исследуемых цитокинов.

ЭхоКГ исследование проводилось на ультразвуковом аппарате Samsung medison «Accuvix.V20» (Корея) с использованием секторного датчика с цветным режимом и импульсно-волновым, непрерывно-волновым режимом с частотой 2-4 МГц в стандартных эхокардиографических позициях в М- и В-режимах согласно рекомендациям Американского эхокардиографического общества (ASE) (Schiller N.B. et al., 1989).

В качестве структурных параметров ремоделирования регистрировались:

- индексированный конечно диастолический объем ЛЖ (иКДО); индексированный конечно систолический объем левого предсердия (иЛП) (метод Симпсона); индексированная конечно-диастолическая площадь правого желудочка (планиметрический метод в апикальной 4-х камерной позиции), к площади поверхности тела (иПЖ); индексированная конечно систолическая площадь правого предсердия (иПП); диастолическая толщина межжелудочковой перегородки (МЖП); диастолическая толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ); индексированная масса миокарда ЛЖ (иММЛЖ); индекс сферичности (инд сфер).

Функциональные характеристики состояния миокарда: фракция выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ); индекс нарушения регионарной сократимости ЛЖ (ИНРС); фракция укорочения площади ПЖ (ФУП ПЖ); ударный индекс (УИ); минутный индекс (МИ); интегральный индекс функционирования миокарда (Теi); среднее давление в легочной артерии (срР ЛА).

По договоренности с Центром Передовых технологий при Министерстве Инновационного развития РУз в лаборатории Биотехнологии были проведены молекулярно-генетические исследования по изучению полиморфизма - гена ИЛ-6 и гена ИЛ-1. Генотип определялся методом полимеразной цепной реакции.

Все данные, полученные в ходе исследования заносились в сводные таблицы MS Excel 2010. В качестве характеристики групп использовались средние арифметические величины и их стандартные ошибки. Различия групп оценивались с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение

Выделение группы больных-носителей минорной аллели гена ИЛ-6 продемонстрировало, что в обеих группах больных отмечалось снижение иММЛЖ, однако при исходно сопоставимых величинах иММЛЖ, у больных – гомозигот по мажорной аллели гена ИЛ-6 отмечается достоверно большее снижение показателя по сравнению с носителями минорной аллели ($-6,84 \pm 1,00\%$ против $-0,66 \pm 1,57\%$, $p < 0,01$). При этом за прошедший с момента ревас-

куляризации год у больных-гомозигот по мажорной аллели отмечается достоверное снижение иММЛЖ ($p < 0,001$ с исходными данными), в то время как у носителей минорной аллели достоверной динамики иММЛЖ не отмечается (различия с исходными данными – нд). В результате в группе гомозигот по мажорной аллели гена ИЛ-6 к концу периода наблюдения достигнута достоверно меньшая величина иММЛЖ по сравнению с носителями минорной аллели ($p < 0,01$ достоверность различия между группами в конце периода наблюдения).

В остальном больные-носители минорной аллели гена ИЛ-6 исходно характеризовались более выраженным патологическим структурно-функциональным ремоделированием миокарда, что подтверждалось менее благоприятными показателями

САД, ДАД, ЧСС, иКДО ЛЖ, иЛП, иПП, МЖП, ФВ ЛЖ, срР вЛА. Эндоваскулярная реваскуляризация способствовала достоверному улучшению ЭхоКГ параметров, более выражено в группе носителей минорной аллели (достоверность различия относительной динамики установлена для САД - $p < 0,001$, ДАД - $p < 0,001$, иКДО ЛЖ - $p < 0,001$, иЛП - $p < 0,001$, иПП - $p < 0,01$, ФВ ЛЖ - $p < 0,05$). В результате к концу периода наблюдения структурно-геометрические показатели ремоделирования сохранили свое различие между группами (иКДО ЛЖ - $p < 0,001$, иЛП - $p < 0,001$, иПП - $p < 0,01$), в то время как по величине функциональных составляющих ремоделирования (ФВ ЛЖ, срР вЛА) группы сравнялись.

Таблица 1.

Годовая динамика ЭхоКГ показателей у больных ИБС после ЧКВ в зависимости от наличия минорной аллели гена ИЛ-6 (в числителе - Маж гомозиготы (n=96), в знаменателе - гетерозиготы и минорные гомозиготы (n=31))

Показатель	Исходно	1 год	Относительная динамика (%)
иКДО, мл/м ²	<u>75,13±1,44</u> 99,32±1,72 ^{^^}	<u>72,40±0,80*</u> 80,58±1,62 ^{***^^}	<u>-1,44±1,53</u> -18,59±1,54 ^{^^}
иЛП, мл/м ²	<u>45,47±1,26</u> 67,77±2,84 ^{^^}	<u>43,15±0,82***</u> 52,13±1,71 ^{***^^}	<u>-2,49±1,31</u> -20,97±2,58 ^{^^}
иПП, см ² /м ²	<u>10,79±0,27</u> 13,87±0,46 ^{^^}	<u>10,86±0,26</u> 13,06±0,51 ^{*^^}	<u>1,93±1,64</u> -5,74±2,10 ^{^^}
иПЖ, см ² /м ²	<u>18,81±0,40</u> 19,90±0,74	<u>18,42±0,38*</u> 19,06±0,71*	<u>-1,60±0,80</u> -3,77±1,56
МЖП, мм	<u>10,69±0,15</u> 9,97±0,18 ^{^^}	<u>10,72±0,15</u> 10,13±0,19 [^]	<u>0,47±0,51</u> 1,68±0,99
ЗСЛЖ, мм	<u>10,22±0,15</u> 10,16±0,34	<u>10,20±0,15</u> 10,19±0,33	<u>-0,15±0,29</u> 0,54±0,86
иММЛЖ, г/м ²	<u>136,78±4,46</u> 147,03±5,33	<u>124,77±3,54***</u> 144,94±4,80 ^{^^}	<u>-6,84±1,00</u> -0,66±1,57 ^{^^}
инд сфер, отн.ед	<u>0,66±0,01</u> 0,70±0,02	<u>0,64±0,01***</u> 0,64±0,01***	<u>-3,01±0,66</u> -6,68±1,57 [^]
ФВ ЛЖ, %	<u>51,00±0,64</u> 46,26±2,04 [^]	<u>54,64±0,62***</u> 53,55±1,42***	<u>8,01±1,21</u> 23,72±7,41 [^]
ИНРС, балл	<u>1,51±0,04</u> 1,58±0,08	<u>1,37±0,03***</u> 1,36±0,05**	<u>-7,20±1,44</u> -10,22±3,05
ФУП ПЖ, %	<u>35,08±0,84</u> 33,77±1,59	<u>36,11±0,76**</u> 35,48±1,34*	<u>4,93±1,97</u> 8,28±4,04
УИ, мл/м ²	<u>38,05±0,79</u> 45,33±1,91 ^{^^}	<u>39,48±0,59*</u> 43,06±1,42 [^]	<u>6,16±1,80</u> 0,10±5,70
МИ, мл/м ²	<u>3628,35±135,14</u> 5103,46±291,22 ^{^^}	<u>2703,60±55,78***</u> 3045,79±114,09 ^{***^^}	<u>-17,74±2,95</u> -32,78±5,28 [^]
ДД ЛЖ, тип	<u>1,52±0,09</u> 1,40±0,15	<u>1,51±0,08</u> 1,40±0,14	<u>2,58±2,47</u> 10,0±9,54
ДД ПЖ, тип	<u>0,76±0,09</u> 0,50±0,14	<u>0,77±0,09</u> 0,40±0,09 [^]	<u>-3,88±2,16</u> -8,33±4,23
Tei ЛЖ, отн.ед	<u>0,50±0,01</u> 0,54±0,02	<u>0,49±0,01**</u> 0,54±0,02	<u>-2,61±0,72</u> -0,38±0,31 [^]
Tei ПЖ, отн.ед	<u>0,49±0,01</u> 0,46±0,01	<u>0,48±0,01</u> 0,45±0,01 ^{*^}	<u>-1,01±0,52</u> -3,19±1,07
ср Р ЛА, мм.рт.ст	<u>22,45±0,41</u> 27,52±0,68 ^{^^}	<u>20,90±0,33***</u> 25,65±0,64 ^{***^^}	<u>-6,02±0,95</u> -6,17±1,87

Примечание: * - достоверность различия показателей с исходными данными, ^ - достоверность различия гомозиготами по мажорной аллели ИЛ-6. Один знак – $p < 0,05$, два знака – $p < 0,01$, три знака – $p < 0,001$.

Носители минорной аллели гена ИЛ-1 исходно отличались более выраженным патологическим ремоделированием, что проявилось в достоверно менее благоприятных значениях ДАД ($p<0,01$ достоверность различия исходно значения между группами в зависимости от генотипа ИЛ-1), иММЛЖ ($p<0,05$), индекса сферичности ($p<0,001$), ФВ ЛЖ ($p<0,001$), ИНРС ($p<0,001$), Те1 ЛЖ ($p<0,001$) и ср Р в ЛА ($p<0,001$). После реваскуляризации в течение года иММЛЖ, индекс сферичности, ФВ ЛЖ, ИНРС, срР в ЛА достоверно изменились в сторону положительного обратного ремоделирования с сохранением различий между группами (иММЛЖ - $p<0,05$ достоверность различия между группами в конце периода наблюдения, индекса сферичности - $p<0,001$, ФВ ЛЖ - $p<0,01$, ИНРС - $p<0,01$, ср Р в ЛА - $p<0,05$). При этом относительная динамика индекса сферичности, ФВ ЛЖ, ИНРС и ср Р в ЛА была более выраженной у носителей минорной аллели

($p<0,05$ для ФВ ЛЖ, индекса сферичности и ср Р в ЛА, и $p<0,001$ для ИНРС).

Значительные различия по динамике показателей ремоделирования в зависимости от генотипа ИЛ-1 обнаружены в отношении ФУП ПЖ, который был сопоставим при первичном обследовании. После реваскуляризации ФУП ПЖ достоверно увеличилась у больных – гомозигот по мажорной аллели ($+7,15\pm 2,29\%$, $p<0,001$ достоверность с исходными значениями) и не изменилась у больных – носителей минорной аллели ($1,20\pm 1,20\%$, нд с исходными значениями, $p<0,05$ достоверность различия относительной динамики между группами). Также индекс Те1 ЛЖ достоверно уменьшился в группе гомозигот по мажорной аллели гена ИЛ-1 ($p<0,01$) и не изменился у носителей минорной аллели (различия относительной динамики между группами – нд).

Таблица 2

Годовая динамика ЭхоКГ показателей у больных ИБС после ЧКВ в зависимости от наличия минорной аллели гена ИЛ-1 (в числителе - Маж гомозиготы (n=97), в знаменателе – гетерозиготы и минорные гомозиготы (n=30))

Показатель	Исходно	1 год	Относительная динамика (%)
иКДО, мл/м ²	$80,70\pm 1,56$ $82,10\pm 3,81$	$74,28\pm 0,88^{***}$ $74,77\pm 1,76^*$	$-5,77\pm 1,49$ $-5,14\pm 3,38$
иЛП, мл/м ²	$49,90\pm 1,52$ $54,20\pm 3,66$	$44,63\pm 0,86^{***}$ $47,63\pm 2,02^{**}$	$-6,89\pm 1,57$ $-7,33\pm 2,78$
иПП, см ² /м ²	$11,49\pm 0,31$ $11,70\pm 0,48$	$11,31\pm 0,29$ $11,70\pm 0,46$	$-0,43\pm 1,43$ $1,62\pm 3,53$
иГЖ, см ² /м ²	$19,22\pm 0,43$ $18,63\pm 0,62$	$18,66\pm 0,40^{**}$ $18,30\pm 0,56$	$-2,35\pm 0,90$ $-1,42\pm 0,88$
МЖП, мм	$10,59\pm 0,14$ $10,27\pm 0,31$	$10,62\pm 0,13$ $10,43\pm 0,29$	$0,36\pm 0,33$ $2,08\pm 1,62$
ЗСЛЖ, мм	$10,33\pm 0,17$ $9,80\pm 0,26$	$10,29\pm 0,16$ $9,90\pm 0,26$	$-0,33\pm 0,28$ $1,17\pm 0,89$
иММЛЖ, г/м ²	$134,12\pm 3,94$ $155,97\pm 7,92^{\wedge}$	$125,58\pm 3,31^{***}$ $143,00\pm 6,43^{**\wedge}$	$-4,89\pm 1,00$ $-6,77\pm 1,85$
инд сфер, отн.ед	$0,64\pm 0,01$ $0,76\pm 0,02^{\wedge\wedge\wedge}$	$0,62\pm 0,01^{***}$ $0,71\pm 0,02^{***\wedge\wedge\wedge}$	$-3,06\pm 0,69$ $-6,65\pm 1,43^{\wedge}$
ФВ ЛЖ, %	$51,79\pm 0,55$ $43,53\pm 2,08^{\wedge\wedge\wedge}$	$55,48\pm 0,56^{***}$ $50,77\pm 1,51^{***\wedge\wedge}$	$7,89\pm 1,18$ $24,63\pm 7,64^{\wedge}$
ИНРС, балл	$1,39\pm 0,03$ $2,00\pm 0,07^{\wedge\wedge\wedge}$	$1,32\pm 0,02^{***}$ $1,53\pm 0,07^{***\wedge\wedge}$	$-3,72\pm 0,99$ $-21,57\pm 3,61^{\wedge\wedge\wedge}$
ФУП ПЖ, %	$35,07\pm 0,92$ $33,77\pm 1,04$	$36,55\pm 0,80^{***}$ $34,07\pm 0,99$	$7,15\pm 2,29$ $1,20\pm 1,20^{\wedge}$
УИ, мл/м ²	$41,61\pm 0,85$ $34,07\pm 1,60^{\wedge\wedge\wedge}$	$41,19\pm 0,64$ $37,63\pm 1,15^{\wedge\wedge}$	$1,36\pm 1,72$ $15,42\pm 5,72^{\wedge}$
МИ, мл/м ²	$4218,92\pm 156,35$ $3243,12\pm 232,39^{\wedge\wedge\wedge}$	$2838,47\pm 58,36^{***}$ $2621,10\pm 109,49^*$	$-24,97\pm 2,82$ $-9,91\pm 6,00^{\wedge}$
ДД ЛЖ, тип	$1,29\pm 0,07$ $2,16\pm 0,17^{\wedge\wedge\wedge}$	$1,33\pm 0,07$ $2,00\pm 0,17^{\wedge\wedge}$	$6,96\pm 3,53$ $-5,33\pm 2,88^{\wedge}$
ДД ПЖ, тип	$0,62\pm 0,09$ $1,00\pm 0,13^{\wedge}$	$0,59\pm 0,08$ $1,04\pm 0,13^{\wedge}$	$-4,17\pm 2,11$ $-5,26\pm 4,19$
Те1 ЛЖ, отн.ед	$0,49\pm 0,01$ $0,58\pm 0,02^{\wedge\wedge\wedge}$	$0,47\pm 0,01^{**}$ $0,57\pm 0,02^{\wedge\wedge\wedge}$	$-2,20\pm 0,63$ $-2,13\pm 1,34$
Те1 ПЖ, отн.ед	$0,48\pm 0,01$ $0,52\pm 0,02$	$0,47\pm 0,01$ $0,50\pm 0,02^*$	$-0,76\pm 0,46$ $-3,52\pm 1,30$
ср Р ЛА, мм.рт.ст	$22,80\pm 0,41$ $26,53\pm 0,90^{\wedge\wedge\wedge}$	$21,55\pm 0,38^{***}$ $23,70\pm 0,74^{***\wedge}$	$-4,95\pm 0,89$ $-9,62\pm 2,04^{\wedge}$

Примечание: * - достоверность различия показателей с исходными данными, \wedge - достоверность различия с гомозиготами по мажорной аллели ИЛ-1. Один знак – $p<0,05$, два знака – $p<0,01$, три знака – $p<0,001$.

Таким образом, изучение зависимости динамики ремоделирования миокарда у больных ИБС в течение года после эндоваскулярной реваскуляризации от наличия минорных аллелей провоспалительных цитокинов продемонстрировало меньшую положительную динамику иММЛЖ у больных-носителей минорной аллели гена ИЛ-6 и ФУП ПЖ и Te1 ЛЖ у больных-носителей минорной аллели гена ИЛ-1. При этом для обоих изучаемых генов в течение всего периода наблюдения сохранялась менее благоприятная ЭхоКГ характеристика у больных-носителей минорной аллели. Реваскуляризация, оказывающая противоишемическое действие способствует снижению активности системной воспалительной реакции, что объясняет более выраженную положительную динамику ЭхоКГ показателей у больных с исходной высокой концентрацией цитокинов и большим количеством минорных аллелей в генотипе генов цитокинов.

Авторское участие. Аляви А. Л. – концепция, дизайн исследования, редактирование; Туляганова Д. К. – обзор литературы, набор больных, статистическая обработка, анализ данных.

Авторы прочитали и согласились с публикацией.

Финансирование. Инициативная работа. Исследование было проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией. От пациентов было получено письменное информированное согласие.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Афанасьева О.И., Тмоян Н.А., Клесарева Е.А., Разова О.А., Афанасьева М.И., Бурдейная А.Л., Саидова М.А., Ежов М.В., Покровский С.Н. Маркеры воспаления у больных хронической ишемической болезнью сердца со стенозом аортального клапана // РКЖ. 2018. №9.

2. Басалай О.Н., Бушма М.И., Борисенко О.А. Роль воспаления в патогенезе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда // Медицинские новости. – 2020. - № 6 (309). – С.13-18.

3. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020; 25(11):4083

4. Чумакова С.П., Уразова О.И., Денисенко О.А., Винс М.В., Шипулин В.М., Пряхин А.С., Невская К.В., Гладковская М.В., Чурина Е.Г. Цитокины в механизмах регуляции моноцитопозеза при ишемической болезни сердца. Гематология и трансфузиология. 2022;67(4):511-524.

5. Шлык, И.Ф. Цитокиновый профиль и состояние эндотелия у пациентов с ишемической болезнью сердца и различным исходом коронарного шунтирования / И.Ф. Шлык // Кубанский научный медицинский вестник. – 2019 – Т.26, № 5. – С. 96-104.

6. McCormick ME, Manduchi E, Witschey WR, Gorman RC, Gorman JH, 3rd, Jiang YZ, Stoeckert CJ, Jr, Barker AJ, Yoon S, Markl M, Davies PF. Spatial phenotyping of the endocardial endothelium as a function of intracardiac hemodynamic shear stress. J Biomech. 2017;50:11–19. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.11.018.

7. Chen QM, Maltagliati AJ. Nrf2 at the heart of oxidative stress and cardiac protection. Physiological Genomics. 2018;50(2):77-97.

8. Sirugo G, Williams SM, Tishkoff SA. The Missing Diversity in Human Genetic Studies. Cell. 2019;177(1):26-31.

9. Shungin D, Winkler TW, Croteau-Chonka DC, et al. Multiancestry Genome-Wide Association Study of Lipid Levels Incorporating Gene-Alcohol Interactions. American Journal of Epidemiology. 2019;188(6):1033-1054.